

ИЖТИМОЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ

¹Мустафоева Дурдона, ²Маматалиева Мохинур

¹Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети доценти, PhD

²Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655259>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда меҳнат мигрантларини ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг педагогик-психологик жиҳатлари таҳлил этилган. Шунингдек, оиласига қайтган меҳнат мигрантларининг жамиятга мослашиши жараёнида ҳал этилиши зарур бўлган вазифаларга оид хулосалар ифодаланган.

Калим сўзлар: миграция, меҳнат мигрантлари, ўз-ўзини бошқариш органи, оила, маҳалла, ижтимоий қўллаб-қувватлаш, реинтеграция қилиши.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогические и психологические аспекты социальной поддержки и реинтеграции трудовых мигрантов в Узбекистане. В нем также изложены выводы о задачах, которые необходимо решить в процессе реинтеграции трудовых мигрантов, возвратившихся в свои семьи.

Ключевые слова: миграция, трудовые мигранты, органы самоуправления, семья, маҳалла, социальная поддержка, реинтеграция.

Abstract. This article analyzes the pedagogical and psychological aspects of social support and reintegration of labor migrants in Uzbekistan. It also contains conclusions on the tasks to be solved in the process of reintegration of labor migrants who have returned to their families.

Keywords: migration, labor migrants, self-government bodies, family, makhalla, social support, reintegration.

Ҳозирги вақтда жаҳон миграция жараёнларининг йўналишлари, шакллари ва суръатлари кескин ўзгармоқда. Бу жараёнларнинг дунёнинг кўпгина мамлакатларидаги айрим ўхшашликлари кузатилмоқда: миграциянинг устувор мотивлари ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, диний ва бошқалар ҳисобланади. Ҳозирги глобаллашув даврида Ўзбекистонда меҳнат мигрантлари ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий-қўллаб қувватлаш ва реинтеграция қилиш долзарб аҳамиятга эгадир.

Ўзбекистон Республикасида кам таъминланган, кўп фарзандли оилалар ҳукумат қарорлари ва ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлари асосида фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари орқали манзилли ижтимоий муҳофазаланади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги «Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5938-сон [Фармони](#), 2020 йил 15 сентябрдаги «Хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4829-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида меҳнат мигрантларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва реинтеграция қилиш тизимида фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш органлари фаолиятининг ўрни ва роли янада ошиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикасида меҳнат мигрантларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва реинтеграция қилиш долзарб масалалардан ҳисобланади. Олинган расмий маълумотларга

кўра, ҳозирда 2,5 миллиондан ортиқ фуқаролар даромад топиш мақсадида Ўзбекистон худудидан ташқарида ишламоқда [1]. Уларнинг кўпчилиги қисми оилали ва фарзандларига эгадир.

Нафақат Ўзбекистонда, балки бошқа мамлакатларда ҳам меҳнат миграциясининг оила ва болалар учун ижтимоий оқибатлари масалалари етарли даражада ўрганилмаган. Шу муносабат билан, даромад топиш мақсадида меҳнат миграциясига кетаётган фуқаролар оилалари учун ижтимоий-психологик ва педагогик қўллаб-қувватлашни ташкил этиш долзарб масалалигича қолмоқда.

“Халқаро миграцияда асосий ўринни меҳнат миграцияси эгалламоқда. Чунки ҳозирги даврда инсоннинг яшаши учун иқтисодий омилнинг аҳамияти кучайди. Одатда миграциянинг асосий сабабларидан бири сифатида иқтисодий омил кўрсатилади” [2]. Миграцион жараёнларнинг кучайиши аҳамиятли ижтимоий-маданий ва ижтимоий-психологик муаммолар мажмуининг юзага келишига ва олимларнинг меҳнат мигрантларининг ҳаёт фаолияти билан боғлиқ муаммоларига бағишланган тадқиқотларга эътиборларининг ортишига олиб келди.

Глобаллашган ижтимоий-маданий муҳитнинг жадал ўзгаришлари сабабли субъект ва ижтимоий муҳитнинг уйғунлашуви, шахснинг мослашув механизмларини тушуниш муаммоси замонавий илмий-назарий ёндашувларни талаб этади.

Шу сабабли ҳам бугунги кунда қуйидаги вазифаларни амалга ошириш мазкур муаммоларни ҳал этишда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади:

1. Меҳнат миграцияси муаммоларига бағишланган хорижий ва маҳаллий илмий манбалар, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ўрганиш ва таҳлил қилиш;

2. Меҳнат миграциясининг ижтимоий-ҳуқуқий, педагогик-психологик жиҳатларини ўрганиш;

3. Меҳнат мигрантларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва реинтеграция қилиш соҳасидаги фаолият олиб борувчи мутахассислар фаолиятига доир таълимий-коррекцион дастурини ишлаб чиқиш ва жорий этиш (МФЙ мутахассислари, мактаб психологлари учун);

4. Хотин-қизлар, ёшларни ташкил этувчи меҳнат мигрантларининг ижтимоий мавқеини ҳисобга олган ҳолда табақалашган ёндашув асосида жамиятга реинтеграция қилиш, уларнинг бандлигини таъминлашда ўз-ўзини бошқариш органларининг фаолиятини такомиллаштириш;

5. Меҳнат мигрантларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва реинтеграция қилиш соҳасидаги мутахассислар ўртасида учрашув, давра суҳбатларини ташкил этиш ва бошқалар.

Мазкур вазифаларни ҳал этишда, айниқса жамиятимиздаги барқарорлик меҳнат мигрантларини ижтимоий муносабатлар ва алоқалар тизимига киритиш жараёнига боғлиқлигига эътибор қаратиш лозимдир. Ўзбекистоннинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва демографик ривожланиши бўйича стратегик режалар хорижга кетишни режалаштирган, хорижда меҳнат қилаётган ва меҳнат миграциясидан қайтганларни ижтимоий қўллаб-қувватлашга асосланган мос миграция сиёсати билан боғлиқдир. Бунда меҳнат мигрантларининг ҳаёт фаолиятларидаги юз берувчи ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган психологик, ижтимоий муаммолар ҳал этилиши зарур бўлган мураккаб муаммолардан ҳисобланади.

Меҳнат мигрантларининг яшаш жойини ўзгартиришга ундовчи психологик сабаблар шахснинг хавфсизлиги ва психологик ҳамда бошқа эҳтиёжларини қондириши нуқтаи назаридан фаровон турмуш кечириш истаги билан боғлиқ. Нафақат кўпроқ даромад топиш, балки ўз имкониятларини кенгайтириш, ўз-ўзини ривожлантиришга интилиш ҳам муҳим ҳисобланади. Баъзи мигрантлар турмуш қуриш мақсадида, мазкур ҳудудда истиқомат қилувчи вакиллар билан никоҳ тузиш орқали ушбу жойда узоқ муддатли яшашни қолишни ўз олдларига мақсад қилиб қўядилар. Бу ўз ҳаётини яхши томонга ўзгартириш истаги билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин [3].

Меҳнат миграцияси меҳнат мигрантининг замонавий тез ўзгарувчан жамиятда нафақат ижтимоий ва иқтисодий ишончи, балки психологик фаровонлигини таъминлашда мажбурий чора сифатида юзага келади. Мигрантлар учун нафақат иқтисодий фаровонлик, балки психологик фаровонлиги, шунингдек, жамиятда ўз ўрнини эгаллашлари муҳим аҳамиятга эга.

Мигрантларнинг психологик, ижтимоий мослашуви жуда мураккаб ва кўп қиррали жараён ҳисобланади. Мигрантлар ва маҳаллий аҳоли ўртасидаги аҳамиятли тилга оид ва ижтимоий-маданий фарқлар янги жамиятга мослашишнинг мураккаб жиҳатларидан ҳисобланади. Турли гуруҳдаги мигрантларнинг маданий хусусиятларини инобатга олиш бошқа мамлакат шароитларига мослашиш жараёнини осонлаштириш ва тезлаштириш имконини беради [4].

Шу билан бирга, ўз юртига қайтган меҳнат мигрантларини ишга жойлаштириш, уларни, айниқса, хотин-қизлар, ёшларни ташкил этувчи меҳнат мигрантларининг ижтимоий мавқеини ҳисобга олган ҳолда табақалашган ёндашув асосида жамиятга реинтеграция қилиш, уларнинг бандлигини таъминлаш ва ихтисослаштирилган иш жойларини яратиш масаласини ҳал этишда ўз-ўзини бошқариш органлари ва бошқа ваколатли орган, ташкилотларнинг муҳим вазифаларидан ҳисобланади. Реинтеграциянинг қулай шароитларини яратиш ва таъминлаш фуқаронинг келажақда тўлақонли ва муваффақиятли ижтимоийлашуви учун имкониятлар яратади.

Меҳнат мигрантлари миграцияда ишлаш вақтида тажриба орттирадилар ва муайян малакаларни эгаллайдилар. Уларнинг аксарият қисми ўз юртларига қайтганларидан сўнг, иш топишни, ўз ҳаёт шароитларини ташкил этишни ва ўз бизнесларини бошлашни истайдилар. Аммо ўз юртларига қайтган меҳнат мигрантлари ишга жойлашиш ва иш ўринларининг етишмаслиги каби муаммоларга дуч келишлари мумкин. Оқибатда оиласига қайтган меҳнат мигрантлари ўз юртларида иш топа олмасликлари ижтимоий муаммоларнинг ортиши, уй хўжаликларининг даромадлари даражаси пасайишига олиб келиши мумкин. Бунда уларнинг эгаллаган малака ва компетенцияларини ўз юртларидан самарали қўллашлари учун шароитлар таъминланиши лозим. Айниқса, аҳолининг заиф тоифалари, хотин-қизлар алоҳида эътиборни талаб этади. Уларга моддий ёрдам – ишсизлик бўйича нафақалар тайинлаш, касбий қайта тайёрлаш, ишга жойлаштириш каби масалаларни ўз вақтида ҳал этилиши билан меҳнат миграциясидан қайтган фуқаро, унинг оиласи, маҳалланинг ва умуман жамиятнинг фаровонлигини оширишда ижобий натижаларга эришиш мумкин.

REFERENCES

1. https://mehnat.uz/uploads/filemanager/source/Бандлик_тахлили.pdf

2. Азаматова Г.Б. Халқаро меҳнат миграция жараёнида жаҳон ва Ўзбекистон иштирокининг ўзига хос жиҳатлари // <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2019-3-12>
3. Осауленко О.А. Особенности социально-психологической адаптации мигрантов // Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования» / <http://human.snauka.ru/2017/12/24644>
4. Ионина О.С. Особенности социально-психологической адаптации мигрантов к новым условиям жизни // <http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2014/2014-2-20.pdf>
5. Холмуминов Ш., Абдураманов Х. Қишлоқ аҳолисининг ташқи ва ички меҳнат миграцияларини самарали ташкил этиш // "Biznes-Ekspert" журналі, 2018 йил 11(131)-сон, 57-62 б.